

MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA BUXGALTERIYA HISOBINI YURITISH TUSHUNCHASI

Abdusoliyev Asilbek Ilxomjon o'g'li

DMNA1-22 tinglovchisi

Bank-moliya akademiyasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7355813>

Raqamli iqtisodiyot sharoiti davrida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-fevralda PQ-4611-son "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori qabul qilindi. Ushbu qarorga ko'ra, mamlakatimizda moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga (keyingi o'rinlarda – MHXS) o'tishni jadallashtirish orqali xorijiy investorlarni zarur axborot muhiti bilan ta'minlash va xalqaro moliya bozorlariga kirish imkoniyatlarini kengaytirish, shuningdek hisob va audit sohalari mutaxassislarini xalqaro standartlar bo'yicha tayyorlash tizimini takomillashtirish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilishi nazarda tutilgan. Shuningdek, MHXS asosida hisob siyosatini tuzishda MHXSning (IAS) 8-sonli standarti talablaridan kelib chiqib ishlab chiqiladi. Ushbu standartga ko'ra, hisob siyosatiga quyidagicha ta'rif beriladi:

Hisob siyosati bu – Xo'jalik yurituvchi subyektlar tomonidan moliyaviy hisobotni tayyorlash va taqdim etish uchun korxonadan tomonidan tanlangan va qabul qilingan tamoyillar, usullar va kelishuvlar, qoidalar hamda amaliyotlar jamlanmasidir.¹

Ta'rifga ko'ra, hisob siyosatini ishlab chiqishdagi asosiy tamoyil bu – barcha standartlar va undagi mezonlar, shuningdek ushbu standart uchun berilgan talqinlarga muvofiq keladigan tarzda qarorlar qabul qilinishi muhim ekanligini anglatadi. Shu bilan birga, usullar hamda kelishuvlar bo'yicha esa keng ma'noni o'z ichiga oladi. Masalan, korxonada aktivlarini iqtisodiy qadrsizlanishini tekshirish uchun ikkita usul ya'ni daromadlar yoki xarajatlar usulini tanlashi lozim. Shu bilan birga, korxonani amalga oshirayotgan faoliyatidan kelib chiqib kelishuv amalga oshiriladi. Har bir xo'jalik yurituvchi subyekt hisob siyosatini ishlab chiqishda o'zining amalga oshirayotgan faoliyatidan kelib chiqib mezonlar va tartib tamoyillarni belgilab oladi. Buning muhimligi shundaki, Xalqaro standart talablari bilan korxonada faoliyatiga chegara belgilash emas balki uning hisob tizimini yanada shaffof, aniq va tushunarli hamda qiyosiy tahlil qilish imkonini beradi.

¹[Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 26-yanvardagi 38-son qarori.](#)

MHXSga muvofiq, moliyaviy hisobot kompaniyaning ishonchliligi va barcha qonuniy talablarga qat'iy rioya qilgan holda halol, shaffof biznes yuritilishini tasdiqlaydi.

MHXSga muvofiqlikning asosiy mezonlari quyidagilar:

- asosiy vositalarni hisobga olish;
- O'zbekiston qonunchiligiga muvofiq daromad solig'ini hisoblash;
- korxonaning oraliq moliyaviy hisobotini shakllantirish;
- pul mablag'larning oqimi;
- investitsion mulklar.

Bugungi kunda korxonada quyidagi jadvalda keltirilgan xalqaro standartlar asosida MHXS bo'yicha o'zining ichki hisob siyosatini ishlab chiqishda foydalanadi.

Standartlarning nomlanishi:

IAS-01 Moliyaviy hisobotlarni taqdim etish

IAS-02 Tovar-moddiy zaxiralar

IAS-07 Pul oqimlari to'g'risidagi hisobot

IAS-08 Hisob siyosatlari, hisoblab chiqilgan baholardagi o'zgarishlar va xatolar

IAS-10 Hisobot davridan keyingi xodisalar

IAS-12 Foyda soliqlari

IAS-16 Asosiy vositalar

IAS-17 Ijara I

AS-18 Odatdagi faoliyatdan olinadigan daromad

IAS-19 Xodimlarning daromadlari

IAS-20 Davlat grantlarini hisobga olish va davlat yordami to'g'risidagi ma'lumotlarni ochib berish

IAS-21 Valyuta kurslaridagi o'zgarishlarning ta'siri

IAS-23 Qarzlarni bo'yicha xarajatlar

IAS-28 Qaram tadbirkorlik subyektlaridagi va qo'shma korxonalaridagi investitsiyalar

IAS-29 Giperinflatsiyali iqtisodiyotlarda moliyaviy hisobot berish

IAS-32 Moliyaviy instrumentlar taqdim etish

IAS-33 Bir aksiyaga to'g'ri keladigan foyda

IAS-34 Oraliq moliyaviy hisobotlar

IAS-36 Aktivlarning qadrsizlanishi

IAS-37 Rezervlar, shartli majburiyatlar va shartli aktivlar

IAS-38 Nomoddiy aktivlar

IAS-39 Moliyaviy instrumentlarni tan olish va baholash

IAS-40 Investitsion mulk

IAS-41 Qishloq xo'jaligi

Moliyaviy hisobotning konseptual asosi:

MHXS1 MHXS birinchi marta qo'llash

MHXS 2 Aksiyaga asoslangan to'lov

MHXS 3 Biznes birlashuvi

MHXS 4 Sug'urta shartnomalari

Standartlarning nomlanishi:

MHXS 5 Sotish uchun mo'ljallangan uzoq muddatli aktivlar va davom ettirilmaydigan faoliyat

MHXS 6 Foydali qazilmalar zaxiralarni qidirish va baholash

MHXS 7 Moliyaviy instrumentlar va ma'lumotlarni ochib berish

MHXS 8 Operatsion segmentlar MHXS 9 Moliyaviy instrumentlar MHXS 10 Jamlangan (konsolidatsiyalashgan) moliyaviy hisobotlar

MHXS 11 Birgalikdagi faoliyat bo'yicha kelishuv

MHXS 12 Boshqa tadbirkorlik subyektlarida ishtirok etish to'g'risidagi ma'lumotlarni ochib berish

MHXS 13 Haqqoniy qiymatni baholash

Quyida ikki xil nomdagi standart keltirilgan. Xalqaro buxgalteriya hisobi standartlari (IAS) – bu Londonda joylashgan mustaqil xalqaro standartlarni belgilovchi tashkilot – Xalqaro Buxgalteriya Standartlari Kengashi (IASB) tomonidan chiqarilgan eski buxgalteriya standartlari.

IAS 2001-yilda Xalqaro Moliyaviy Hisobot Standartlari (IFRS) bilan almashtirildi. Xalqaro Buxgalteriya Standartlari (IAS) 1973-yilda tashkil etilgan Xalqaro Buxgalteriya Standartlari Qo'mitasi (IASC) tomonidan chiqarilgan buxgalteriya hisobining birinchi xalqaro standartlari edi. Bundan asosiy maqsad, hozirgi kunga qadar butun dunyo bo'ylab biznesni taqqoslashni osonlashtirishdan iborat va moliyaviy hisobotga oshkoralik va ishonchni oshirish, shuningdek global savdo va investitsiyalarni rivojlantirishdan iborat.

IASC o'rnini IASB egallaganidan so'ng yuqori sifatli global buxgalteriya standartlarining yagona to'plamini ishlab chiqishda sezilarli yutuqlarga erishildi. IFRS Yevropa Ittifoqi tomonidan qabul qilingan bo'lib, AQSh, Yaponiya (bu yerda ixtiyoriy ravishda qabul qilishga ruxsat beriladi) va Xitoy (u IFRSga muvofiq ish olib borayapti) IFRS mandatisiz yagona kapital bozori bo'lib qoldi. 2018-yilga kelib, 144 ta yurisdiksiya barcha yoki aksariyat ochiq ro'yxatga olingan kompaniyalar uchun IFRSdan foydalanishni talab qildi va yana 12 ta yurisdiksiya foydalanishga ruxsat beradi. Buxgalteriya hisobining jahon

miqyosida taqqoslanadigan standartlari butun dunyo moliya bozorlarida shaffoflik, hisobdorlik va samaradorlikka yordam beradi.

Bugungi kunda, Qo'shma Shtatlar buxgalteriya hisobining xalqaro standartlarini qabul qilishni o'rganib chiqmoqda. 2002-yildan Amerikaning buxgalteriya standartlari bo'yicha tashkiloti Moliyaviy Buxgalteriya Standartlari Kengashi (FASB) va IASB AQShning umumiy qabul qilingan buxgalteriya tamoyillarini (GAAP) va IFRSni takomillashtirish va yaqinlashtirish bo'yicha loyihada hamkorlik qilmoqda. Biroq, FASB va IASB birgalikda normalarni chiqargan bo'lsa-da, Dodd-Frenk Uoll-Strit islohoti va Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunni amalga oshirishning murakkabligi sababli yaqinlashish jarayoni kutilganidan ancha uzoq davom etmoqda.

AQShning qimmatli qog'ozlar bozorlarini tartibga soluvchi Qimmatli qog'ozlar va birjalar bo'yicha komissiya (SEC) uzoq vaqtdan buyon yuqori sifatli global buxgalteriya standartlarini qo'llab-quvvatlab kelmoqda. Ayni paytda, AQSh sarmoyadorlari va kompaniyalari chet elga muntazam ravishda trillionlab dollar sarmoya kiritgani uchun AQSh GAAP va IFRS o'rtasidagi o'xshashlik va farqlarni to'liq anglash juda muhimdir. Konseptual farqlardan biri: IFRS buxgalteriya hisobi tizimi, GAAP esa qoidalarga asoslangan. GAAP (Buxgalteriya hisobining umumiy qabul qilingan tamoyillari) – bu kompaniyalarga dunyoning barcha burchaklarida kuzatiladigan moliyaviy hisobotlarni tayyorlashda yordam berish uchun mo'ljallangan qoidalar to'plami. Bu buxgalteriya hisobi tamoyillari, standartlari va tartiblari bo'lib, ular moliyaviy hisobotni tuzishda kompaniyalar tomonidan amal qilinadi. Shuningdek, kompaniyalar tomonidan tranzaksiyalarni yozib olish va hisobot berishning ko'p usullarini taqdim etadi. GAAP investorlari, kompaniyalarning moliyaviy hisobotlarida minimal darajadagi izchillik va shaffoflikka ega bo'lishlari uchun butun dunyo kompaniyalarini birlashtirishga harakat qilmoqda.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, mamlakatimizda olib borilayotgan iqtisodiy islohotlarning bosh maqsadi to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, shuningdek dunyo iqtisodiyotining o'sishiga asosiy omil bo'lib hisoblangan qimmatli qog'ozlar bozorini yurtimizda keng rivojlantirish uchun barcha turdagi xo'jalik yurituvchi subyektlarni revolyutsion tarzda moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida hisob yuritishlari uchun barcha shart-sharoit hamda imkoniyatlarni keng ochib berish maqsadga muvofiq. Bu esa korxonalar samaradorligini oshirish bilan birga, mamlakatimizda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish uchun poyd
devor bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari bo'yicha o'qitish va buxgalterlarni xalqaro sertifikatlash doirasida imtihonlarni topshirish xarajatlari qoplab beriladigan buxgalteriya hisobi sohasidagi xalqaro tashkilotlar va xalqaro buxgalter sertifikatlari ro'yxatini tasdiqlash haqida, O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2021-yil 13-oktabrda ro'yxatdan o'tkazildi, ro'yxat raqami 3325.
2. Norbekov D.E., Ochilov I.K. "MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI" fanidan o'quv-uslubiy majmua.

